

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482947>

SAID AHMADNING “QOPLON” HIKOYASIDA HAJVIY TASVIR VA UNING BADIY AHAMIYATI

Nizomiddinova Jayrona Bozorboy qizi
JDPU Filologiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**
JDPU Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Maqolada Said Ahmadning hajviy tasvir mahorati, komik xarakter yaratishdagi ijodkor uslubi kabi masalalar muallifning “Qoplون” hikoyasi misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Go'zallik, adabiyotshunos, kulgi, hajviy tasvir, komik xarakter, yumoristik, voqelik.*

ABSTRACT:

The article analyzes Said Ahmad's mastery of satirical depiction and his creative style in creating comic characters, using the author's short story “Qoplون” as an example.

Keywords: *Beauty, literary critic, humor, satirical depiction, comic character, humorous, reality.*

KIRISH

Atoqli adabiyotshunos olim M. Qo'shjonovning fikricha; “Go'zallikka qarshi biror to'siq borki, go'zal kuch fojiaga uchraydi. Komik holatlar ham konfliktga bog'liq. Xunuk narsalar o'zini go'zallikka solmoqchi bo'lganda komik holatlar kelib chiqadi. Komizm go'zallik bilan xunuklik orasidagi ziddiyatning bir ko'rinishidir”[1]. Rus adabiyotshunoslaridan N. Chernishevskiyning e'tirof etishicha: “Qabih narsa o'zini go'zal qilib ko'rsatishga qattiq uringan taqdiridagina u kulgili bo'lib qoladi” [2]. Azal-azaldan kulgi mohiyati insondagi, hayotdagi turli-tuman noqis xususiyatlar ustidan yo masxaraomuz, yo yengil yumoristik, goh beg'araz va hatto, xayrixoh munosabat

bildirishdan iborat. Kulgining bu mohiyati turli davrlarda, har xil vaziyat va turli sharoitlarda turlicha darajada namoyon bo'ladi. Bu jarayonda kulgining turli-tuman shakllari yuzaga keladi, ammo uning mohiyati o'zgarmas bo'lib qolaveradi. Darhaqiqat, komik hodisa insoniyat yashaydigan muhitdan tashqarida haqiqiy bahoga, mazmunga ega emas. Komik hodisa-ijtimoiy qarama-qarshiliklarning alohida shakli, voqelikka kishi munosabatining bir ko'rinishidir. Chunki komik hodisaning tabiati voqelikning ijtimoiy tomonidan kelib chiqadi.

ASOSIY QISM

Adabiyotshunos Dilmurod Quronovning ta'kidlashicha; "Komediya dramatik turning komiklikka asoslangan janridir. Komediyaning markazida komik xarakter turadi"[3]. Said Ahmadning "Qoplon" hikoyasi satirik asarning yaxshi namunasi bo'lib, kishilardagi xushomadgo'ylik, laganbardorlik, o'z manfaati yo'lida andisha-mulohazaga bormay surbetlarcha ish tutishi, odamlarning amal kursisiga qarab munosabat ko'rsatishi kabi yaramas illatlar tanqidiga bag'ishlangan. Hikoyadagi Qurbonboy obrazi misolida yozuvchi o'zini hali tanimagan rahbarlar pinjiga kirishning nozik yo'llarini topib olgan, hech bir istiholasiz laganbardorligini oshkora ko'rsatib, xo'jayinining polini yuvib, gilamini ham qoqib berishdan orlanmaydigan, vaqti kelganda, shartta yangi boshliqqa xizmat qilib ketaveradigan oriyatsiz, ablah bir shaxs qiyofasini ko'rsatib beradi. Tillayev ham, uning xotini ham Qurbonboyning kimligini anglamay, ularga qilib yurgan xizmatini o'zlaricha yaxshilikka yo'yib yuradilar. Bu ish vaqtinchalik vazifa uchun qilinayotgan makkorlik ekanini tushunmaydilar. Shu bois Qurbonboyga ixlosi oshib, Tillayev uni mashina yuvuvchidan garaj mudiri muovini vazifasiga ko'taradi, uyi tomini yopib olishi uchun anchagina shifer, tunuka tushurib beradi. Qurbonboy esa ishi bitguncha girdikapalak bo'lib, har qanday maydachuyda oilaviy yumushlarni orlanmay bajarib, yangi boshliq tayinlanishi bilan Tillayev xonadonidan batamom yuz buradi. Xushomadining asosiy vositasi bo'lgan it – Qoplonni olib ketib, yangi rahbarga ham xuddi avvalgiday alfozda taqdim qiladi. Uning surbetligi shu qadar kuchliki, Qurbonboy Tillayevni yangi boshliqnikida ko'rib qolganida, nomiga bo'lsa-da, uyalmaydi ham. Hatto, it eski xo'jayinini tanib, dumini

likillatib erkalangani holda Qurbonboy yangi rahbarning charm to'nini artib turaveradi. Hikoya so'ngida Tillayev Qoplonni ko'rib: "Bu itni taniyman", – desa-da, achchiq istehzo bilan aytilgan bu so'zlarni asli Qurbonboyga qarab qo'yib aytadi. Demak, «it» deb Qurbonboyni nazarda tutadi. Yozuvchi bu bilan Qurbonboylar kabi buqalamun kimsalar, ablah odamlarning jamiyatda, insonlar orasida o'rni bo'lishi kerak emas, degan g'oyani ilgari suradi.

Said Ahmadning «Sobiq» nomli ikkinchi hikoyasi achchiq, alamli kulgidan yiroq, hajviy, sof yumoristik yo'nalishda. Yozuvchi voqeani asar qahramonining tilidan hikoya qilarkan, jamiyatimizda, halol kishilarning xatti-harakatlarida paydo bo'layotgan dabdababozlik, nozarur yumushlarga chalg'ib, kulgili vaziyatlarga tushib qolishi kabi nuqsonlar ustidan yengil kuladi.

Katta maqsadlar yo'lida intilayotgan yaxshi bir mehnatkash insonni asrab-avaylash, uning kuchidan oqilona foydalanish, har bir odam o'z o'rnida bo'lib, o'z vazifasini sidqidildan bajarishi lozimligi kabi masalalar hajviy yo'sinda tasvirlangan vaziyatlar orqali anglashiladi.

Sho'rolar davrining turg'unlik zamonlarida har narsani mafkuraga bog'lash odat tusiga kirgan edi. Hikoya qahramoni ham paxta terishda jonbozlik ko'rsatib, hech kutilmaganda dabdababozlikning nishoniga aylanadi. Eng ilg'or paxtakor deb, asosiy ishini yig'ishtirib, turli kerak-nokerak majlis, kengash, yig'ilishlarga borishga majbur bo'ladi. Endi dalaga chiqaman deganida, bir kinochilar, bir rassomlar kelib g'animat vaqtini behuda o'tkazadi. Yozuvchi bu xatti-harakatlarning bema'nilashib ketganini ta'kidlash uchun kulgining mubolag'a, lof kabi badiiy tasvir vositalarini qo'llaydi.

XULOSA

Yozuvchi kulgili vaziyatni mubolag'a usuli orqali yanada kuchaytirib, o'quvchida shodon qahqaha paydo qiladi va bu bilan jamiyat rivojiga xalaqit berayotgan mayda nuqson, kamchiliklarga e'tiborni qaratadi. Har ikki hikoyada ham yozuvchi badiiy tilning xalqona, nozik qochirimli, shirali, ko'p ma'noli xususiyatlaridan keng foydalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qo'shjonov M. Konflikt va xarakter. //Sharq yulduzi jurnali 1962-y., 3-son.
2. Chernishevskiy N.G. Poln. sobr. soch. V 15- tom. Tom 2.-M: Gospolitizdat. 1949. S. 185-186.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish.-Toshkent: Xalq merosi. 2004. 196-bet.